

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQ OG'ZAKI IJODINING
AHAMIYATI**

**Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Samarqand filiali Boshlang'ich Ta'lim yo'nalishi**

2-kurs talabasi Miryahyoyeva E'tibor

**Samarqand Branch of Tashkent
Internatsional university of Kimyo**

etiboretibor37@gmail.com

Tel:+998990531236

Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodi orqali o'quvchilar ongini rivojlantirishning ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Folklor, dostonlar, doston turlari, ishqiy dostonlar, qahramonlik dostonlari, dostonning ahamiyati.

IMPORTANSE OF FOLKLORE IN PRIMARY EDUCATION

University of Kimyo Tashkent internatsional

Samarqand branch Primary education 2 nd year student

Miryahyoyeva E'tibor

Samarqand Branch of Tashkent

Internatsional university of Kimyo

etiboretibor37@gmail.com

Abstract

This is article talks about the spiritual and educational importase of developing students minds through folk

Keys words:folklore, epic, epic types, romanepic, the significance of the epic.

Kirish:Yoshlarga ta'lim tarbiya berish har doim ham eng dolzarb muammo sanalib kelingan. Taraqqiyot insonlarning ongiga aql-zakovati,axloq-odobiga ko'p jihatdan bo'liq bo'ladi. Yaxshi tarbiya ko'rgan kishi eng avvalo el-yurtning, xalqning manfaatini o'ylaydi.Hozirgi kunda prezidentimiz SH.Mirziyoyev tashabusi bilan yoshlarga, bolalarga ilm olish uchun shart-sharoitli zamonaviy jihozlangan bog'chalar ochilmoqda.Maktablarda esa zamonaviy jihozlar qo'yilmoqda, xullas o'quvchilarni o'qitish uchun malakali pedagoglar ishga olinmoqda. O'quvchilarning sifatli ta'lim olishlariga hamma shart-sharoit yaratilgan. Har qanday jamiyat to'plangan tajribani saqlab qolish va uzatishdan manfaatdor, aks holda nafaqat uning rivojlanishi, balki mavjudligi ham mumkin emas. Ushbu tajribaning saqlanishi ko'p jihatdan tarbiya ta'lim tizimiga bog'liq bo'lib, u o'z navbatida ma'lum bir jamiyatning dunyo qarashi va ijtimoiy-madaniy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllanadi, Yangi avlodning ma'naviy-axloqiy shakllanishi, bolalar va yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash O'zbekiston rivojlanishining eng muhim shartidir.

Doston, poema-liro epic janr; shu janrdagi badiiy asar, o'zbek xalq og'zaki ijodi va o'zbek mumtoz adabiyotida keng tarqalgan. Dostonda muayyan voqea liro-epik tasvir vositalari yordamida hikoya qilinadi.Unda hayot, voqelik keng ko'lamda qamrab olinadi,bir yoki ikkita qahramon ishtirok etadi. Doston xalq-og'zaki ijodining eng yirik janri bo'lib, u qahramonlik,ishqiy dostonlar,sarguzasht,fantastik mazmunga ega bo'lgan vqealarni bayon qiluvchi asardir.Qahramonlarning boshidan kechirgan sarguzashtlari, kechinmalario'zaro munosabatlarini keng ma'noda tasvirlab beruvchi yirik hajmli liro-epik asar doston deyiladi.O'zbek xalq dostonlari nasr bilan nazm almashib turuvchi bir

qancha dostonlardan iborat. Bular: “Oysuluv”, “Kuntug’rish”, “Shirin bilan Shakar”, “Rustam”, “Malika ayyor”, “Ravshan” dostonlaridan iboratdir. Xalq og’zaki ijodidagi “Alpomish” qahramonlik dostoni bo’lsa “Go’ro’g’li”, “Ravshan”, “Rustamxon”, “Oshiq g’arib va Shohsanam” ishqiy sarguzasht dostonlaridir. Bu dostonlarda vatanga muhabbat, mardlik, chin sevgi, vafodorlik, dushmanlarga nisbatan g’azab, do’slik kabi oliyjanob g’oyalar tarannum etiladi. O’zbek xalq dostonchiligida “Go’ro’g’li” turkumi katta o’rin tutadi. Hozirgacha uning tarkibida oltmishdan ortiq doston mavjud. Ularda xalq tarixi, taqdiri o’tmishdagi hayoti ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, diniy-axloqiy ma’naviy hamda badiiy estetik qarashlari o’ziga xos tarzda aks etgan.

O’zbek xalq og’zaki ijodi o’ziga xos va o’ziga mosdir. Qadim zamonlarda paydo bo’lgan, hozir ham o’z ahamiyatini yo’qotmagan, jamiyatning barcha qatlamlari va san’atning barcha turlariga doimo o’zgarib, ta’sir ko’rsatib, yashashda davom etmoqda.

Xulosa:

Xulosa qilib aytish mumkinki, dostonchilik bolalarning aqliy rivojlanishiga tarbiyasiga ma’naviy ruhiyatiga ta’sir etishi uchun ularga turli xil ertak va afsonalar dostonlardan so’zlab berish kerak. Dostonchilik xalq og’zaki ijodida muhim o’rin tutadi. Chunki shu dostonlar orqali ertaklaru afsonalar orqali qadimgi an’analar, urf-odatlarini qadimgi xalqlarning yashash tarzini bilib olsak bo’ladi. Yoshlarni bilan bolalarning nutqini rivojlantirishda, so’z boyligini oshirish, ma’naviyati yuksaltirishda albatta xalq og’zaki ijodining ahamiyati kattadir. Xalq og’zaki ijodi haqidagi bilimlar umuminsoniy madaniyatini sezilarli darajada boyitadi va oshiradi, odamlarning o’z-o’zini anglashga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Omonulla Madiyev Toshkent; 2010-yil
2. Mo’minjonov. Sulaymonov. Namangan; 2012 yil
3. 7-sinf adabiyot darsligi.

4. 8-sinf adabiyot darsligi.